

Efecto de las condiciones de hidrofobización de una arcilla natural sobre su distribución y dispersión en mezclas de poliestireno/polibutadieno/estireno

Ida González*, Haydée Oliva, Ysabel Cedeño, Helen Inicarte, Diana Soto y Eliezer Velásquez

Laboratorio de Polímeros y Reacciones. Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia.
Sector Grano de Oro. Edificio de Petróleo y Química.
Maracaibo, Estado Zulia. Venezuela.

* Correo del autor de correspondencia: igonzalez@fing.luz.edu.ve

Recibido: 04-07-2014 Aceptado: 07-07-2015

Resumen

Se estudió el efecto de las condiciones en la modificación orgánica de una arcilla natural del tipo montmorillonita (MMT-Na⁺) sobre su distribución y dispersión en mezclas incompatibles de poliestireno/polibutadieno/estireno (PS/PB/S). Se emplearon como modificadores orgánicos el cloruro de vinil-bencil-trimetilamonio (VBTMA) y el bromuro de hexadecil-trimetilamonio (HDTMA). Las arcillas organofílicas fueron caracterizadas por difracción de rayos X (XRD) y las cantidades de arcilla en las fases separadas de las mezclas fueron determinadas gravimétricamente, luego de la calcinación de las muestras. Se comparó el reparto entre las fases de una arcilla hidrofobizada con HDTMA con el de una arcilla comercial (Cloisite 10A). El grado de intercalación obtenido para la montmorillonita sódica fue mayor con la sal de amonio alifática (HDTMA) que con la sal de amonio aromática (VBTMA) debido a la rigidez y a los efectos estéricos del anillo aromático. En las mezclas con mayor cantidad de PS (15% de conversión simulada de S), las organoarcillas MMT-HDTMA y Cloisite 10A se concentraron preferentemente en la fase rica en PB y se comportaron como compatibilizantes en la polimezcla. Se propusieron dos mecanismos diferentes para explicar su acción, en función de la naturaleza de las fases continua y dispersa.

Palabras clave: Modificación orgánica, arcilla montmorillonita, dispersión, poliestireno, polibutadieno.

Effect of the hydrophobization conditions of a natural clay on its distribution and dispersion in polystyrene/polybutadiene/styrene blends

Abstract

The effect of conditions in the organic modification of a natural montmorillonite clay (MMT-Na⁺) on its distribution and dispersion in incompatible blends of polystyrene/polybutadiene/styrene (PS/PB/S) was studied. Vinylbenzyl-trimethylammonium chloride (VBTMA) and hexadecyl-trimethylammonium bromide (HDTMA) were used as organic modifiers. The organophilic clays were characterized by X-ray diffraction (XRD), while the fraction of the clay in each separated -phases from the incompatible blends were determined gravimetrically after the calcination of the samples. The distribution between the phases of a hydrophobized clay with HDTMA and commercial clay (Cloisite 10A) was compared. The intercalation for the sodium montmorillonite was higher